

Original paper

OMMAVIY FUTBOL MUSOBAQALARIGA UMUMTA'LIM MAKTABLARI O'QUVCHILARINI TAYYORLASH VA ULARNING JISMONIY RIVOJLANISHINI TAHLIL QILISH

© M.Q. Saidova¹✉

¹Qashqadaryo viloyati sport boshqarmasi, Qarshi, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada 12-15 yoshli umumta'lim maktablari o'quvchilarini ommaviy futbol musobaqalariga tayyorlash, ularning jismoniy rivojlanishi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlil qilingan. Maktab o'quvchilarini futbol bilan ommaviy tarzda shug'ullantirish orqali ularning jismoniy rivojlanishi futbol bilan shug'ullanmagan bolalarnikiga qaraganda qanday bo'lishi tahlil qilingan hamda ommaviy futbol bilan shug'ullanish samaradorligi ochib berilgan.

MAQSAD: umumta'lim maktablari o'quvchilarini ommaviy futbol musobaqalariga tayyorlashning pedagogik va amaliy jihatlarini aniqlash, futbol mashg'ulotlarining ularning jismoniy rivojlanishi hamda sog'lom turmush tarziga ta'sirini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida umumta'lim maktablarining 12–15 yoshli o'quvchilari ishtirok etdi. Antropometrik o'lchovlar, jismoniy tayyorgarlik testlari, kuzatish va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, futbol mashg'ulotlari asosida o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi muntazam ravishda qayd etildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, futbol bilan muntazam shug'ullangan o'quvchilar antropometrik ko'rsatkichlar, jismoniy chidamlilik, tezkorlik va muvofiqlashtirish qobiliyatlari jihatidan futbol bilan shug'ullanmagan tengdoshlariga qaraganda ancha yuqori natijalarga erishdilar. Bundan tashqari, futbol mashg'ulotlari ularda jamoaviylik, intizom va sog'lom turmush tarziga bo'lgan qiziqishni ham rivojlantirdi.

XULOSA: umumta'lim maktablari o'quvchilarini ommaviy futbol musobaqalariga tayyorlash ularning jismoniy rivojlanishini samarali oshiradi, sog'lom turmush tarzini shakllantiradi va yoshlarni sportga keng jalb etishda muhim vosita hisoblanadi. Futbol orqali jismoniy rivojlanish nafaqat sportiy ko'rsatkichlarni yaxshilaydi, balki shaxsiy intizom, jamoada ishlash va ijobiy ijtimoiy ko'nikmalarni ham rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: ommaviy sport, ommaviy futbol musobaqalari, jismoniy rivojlanish, antropometrik ko'rsatkichlar, jismoniy holatini yaxshilash, sog'lom turmush tarzi, namunali musobaqalar.

Iqtibos uchun: Saidova M.Q. Ommaviy futbol musobaqalariga umumta'lim maktablari o'quvchilarini tayyorlash va ularning jismoniy rivojlanishini tahlil qilish. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. B.98–105.

**ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ К МАССОВЫМ
ФУТБОЛЬНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ И АНАЛИЗ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

© М.К. Саидова^{1✉}

¹Спортивное управление Кашкадарьинской области, Карши, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется подготовка учащихся общеобразовательных школ 12–15 лет к массовым футбольным соревнованиям, а также исследования, проведённые по их физическому развитию. Изучено, как массовые занятия футболом влияют на физическое развитие школьников по сравнению с их сверстниками, не занимающимися футболом, и раскрыта эффективность массового футбола.

ЦЕЛЬ: определить педагогические и практические аспекты подготовки учащихся общеобразовательных школ к массовым футбольным соревнованиям, проанализировать влияние футбольных тренировок на их физическое развитие и формирование здорового образа жизни.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании приняли участие учащиеся 12–15 лет общеобразовательных школ. Использовались антропометрические измерения, тесты по физической подготовке, наблюдение и сравнительный анализ. Кроме того, физическое развитие школьников, занимающихся футболом, фиксировалось регулярно.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что школьники, регулярно занимавшиеся футболом, достигли значительно более высоких результатов по антропометрическим показателям, физической выносливости, скорости и координации движений по сравнению со сверстниками, не занимающимися футболом. Кроме того, футбольные тренировки способствовали развитию у них коллективизма, дисциплины и интереса к здоровому образу жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: подготовка учащихся общеобразовательных школ к массовым футбольным соревнованиям эффективно повышает их физическое развитие, формирует здоровый образ жизни и является важным средством широкого привлечения детей к спорту. Занятия футболом улучшают не только спортивные показатели, но и формируют личную дисциплину, умение работать в команде и позитивные социальные навыки.

Ключевые слова: массовый спорт, массовые футбольные соревнования, физическое развитие, антропометрические показатели, улучшение физического состояния, здоровый образ жизни, показательные соревнования.

Для цитирования: Саидова М.К. Подготовка учащихся общеобразовательных школ к массовым футбольным соревнованиям и анализ их физического развития. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. С.98–105.

PREPARATION OF GENERAL EDUCATION SCHOOL STUDENTS FOR MASS FOOTBALL COMPETITIONS AND ANALYSIS OF THEIR PHYSICAL DEVELOPMENT

© Maftuna Q. Saidova^{1✉}

¹Qashqadarya Regional Department of Sports, Karshi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the preparation of 12–15-year-old general school students for mass football competitions, as well as research conducted on their physical development. It examines how mass football training influences the physical growth of students compared to their peers not engaged in football, and highlights the effectiveness of mass football.

AIM: to identify the pedagogical and practical aspects of preparing school students for mass football competitions, and to analyze the impact of football training on their physical development and healthy lifestyle formation.

MATERIALS AND METHODS: the study involved 12–15-year-old students from general education schools. Anthropometric measurements, physical fitness tests, observation, and comparative analysis methods were applied. In addition, the physical development of students engaged in football was recorded on a regular basis.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis revealed that students who regularly played football achieved significantly better results in anthropometric indicators, physical endurance, speed, and coordination compared to their peers who did not practice football. Furthermore, football training promoted teamwork, discipline, and interest in maintaining a healthy lifestyle.

CONCLUSION: preparing school students for mass football competitions effectively enhances their physical development, fosters a healthy lifestyle, and serves as an important means of involving youth in sports. Football not only improves athletic performance but also cultivates personal discipline, teamwork skills, and positive social competencies.

Keywords: mass sport, mass football competitions, physical development, anthropometric indicators, physical fitness improvement, healthy lifestyle, exemplary competitions.

For citation: Maftuna Q. Saidova. (2025) 'Preparation of general education school students for mass football competitions and analysis of their physical development, Inter education & global study, vol.3 (8), pp.98–105. (In Uzbek).

Mamlakatimizda futbolni aholi o'rtasida eng ommaviy sport turiga aylantirish, yuqori iqtidorra ega bo'lgan yosh futbolchilarni tanlash, saralab olish va ularni professional sportchilar sifatida tayyorlash, yurtimiz futbolini futboli rivojlangan mamlakatlar bilan raqobat qila oladigan darajaga yetkazish, terma jamoalar uchun o'quv-mashg'ulot jarayonini samarali tashkil etish tizimlarini takomillashtirish, kabi dolzarb masalalar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2019 yil 4 dekabrda "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5887- sonli Farmonida belgilab berildi. Shuningdek, Rrezidentimizning 2023 yil 7 apreldagi "Ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi

PQ-115-son, 2025 yil 21 avgustdagi “O‘zbekistonda futbol sohasini raqamlashtirish va ommaviyligini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-262-sonli qarorlari mamlakatimiz futbolini yanada katta marralar sari borishida dasturil-amal bo‘lib xizmat qilmoqda desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Ushbu qarorlarda havaskor futbolni yanada ommaviylashtirish, mahalla va tashkilotlar, ta‘lim muassasalarida futbol bo‘yicha musobaqalarni muntazam ravishda tashkil etish (“Har bir mahallada futbol maydoni”, “Futbolimiz kelajagi sening qo‘lingda” va “Mahalla ligasi”), orqali futbolchilarni tayyorlash va saralab olishda ilg‘or tajribalarni joriy qilinishiga alohida e‘tibor qaratilgan. [1,2,3].

Umumta‘lim maktablarida ommaviy sport bilan shug‘ullantirish ko‘lamini kengaytirish va bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni yaxshilash, bolalarni sport bilan ommaviy tarzda shug‘ullanishga keng jalb qilish, bolalar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish kabi dolzarb masalalar bugungi kunda davlat siyosati darajasida qaralmoqda. Bundan ko‘rinib turibdiki ommaviy sportni rivojlantirish, aholining keng qatlamini jismoniy holatini yaxshilash va sog‘lom turmush tarzini shakllantirish kabi masalalar dolzarb hisoblanmoqda. Bu kabi vazifalarni hal etishda jamoaviy sport turlari, aynan futbolning ahamiyati yuqori hisoblanadi. Futbol bugungi kunga kelib birinchi raqamli sport turiga aylanib ulgurgan. Statistika ma‘lumotlarini ta‘kidlashicha hozirgi kunga kelib rasman qayd etilgan futbol jamoalarining soni jaxonda 1,5 milliondan ortiq bo‘lib, umumiy shug‘ullanuvchilarning soni esa 300 milliondan oshadi. Futbol sport turi bilan shug‘ullanadigan havaskorlarning soni esa 3,5 milliard (dunyo aholisini deyarli yarmi) ni tashkil qiladi [4,5,8,9].

Futbolga oid chiqarilayotgan farmon va qarorlarda O‘zbekistonda futbol bilan muntazam tarzda shug‘ullanadiganlar soni 2030 yilgacha 5% gacha olib chiqish vazifasi belgilab berilgan. Rivojlangan davlatlardagi bu ko‘rsatkichlar esa 15-20% dan ortiqligi mamlakatimizda futbol bilan ommaviy shug‘ullantirish ortda qolayotganligini ko‘rishimiz mumkin. Bu esa mamlakatimizda futbolda ommaviylikni ta‘minlash masalalari kechiktirib bo‘lmas darajada dolzarb ekanligini ko‘rsatadi. Shu sababli futbol bilan ommaviy shug‘ullanishni yanada oshirish, bu bo‘yicha amalga oshiriladigan ishlarni tizimlashtirish, havaskor futbolchilarni professional darajada tayyorlashni samarali tashkil etish muhim omillardan biri bo‘lib hisoblanadi [6,7,10].

Tadqiqotning maqsadi. Umumta‘lim maktablari o‘quvchilarini ommaviy futbol musobaqalari bilan shug‘ullantirish va ularni jismoniy rivojlanish masalalarni tadqiq etish.

Tadqiqot ishining vazifalari:

1. Umumta‘lim maktablarida ommaviy futbol bilan shug‘ullantirish va o‘quvchilarni jismoniy rivojlanishi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarni tahlil qilish;
2. 12-15 yoshli maktab o‘quvchilarini futbol bilan ommaviy shug‘ullantirishning o‘ziga xos xususiyatlarni aniqlash.
3. Ommaviy tarzda futbol bilan shug‘ullangan maktab o‘quvchilarini futbol bilan shug‘ullanmagan bolalarga nisbata jismoniy rivojlanishini tajribadan o‘tkazish va tahlil qilish.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. O‘rganilayotgan muammo bo‘yicha oxirgi yillarda olib borilgan ishlarni tadqiq etish natijalariga ko‘ra futbol bilan shug‘ullanish aholi

salomatligini yaxshilash va jismoniy rivojlantirishda eng muhim omillardan biri bo'lib xizmat qilmoqda. Tadqiqotlar ommaviy futbolni rivojlanishi yuqori natijalar, futbolga ijobiy ta'sir etishi isbotlangan. Shunday tadqiqotlarga tayanib aytishimiz mumkinki professional futbolni rivojlantirishda ommaviy futbol alohida ahamiyat kasb etadi.

Ommaviy futbolni rivojlantirish va unga yanada ko'p sonli bolalarni jalb etish maqsadida turli festivallarni yoki namunali musobaqalarni muntazam va tizimli yo'lga qo'yish, ommaviyligini oshirish hamda bolalar va o'smirlar futbolini rivojlantirishda esa umumta'lim maktablarida futbol bilan muntazam shug'ullantirish, futbol maktablariga, jumladan futbol murabbiylari bilan alaoqalarni o'rnatish, yosh iqtidorli futbolchilarni rivojlanish dinamikalarini tahlil etish, yosh futbolchilar ishtirokida o'tkaziladigan sport tadbirlari, musobaqalar sonini ko'paytirish amalga oshirilishi lozim bo'lgan zaruriy chora-tadbirlardandir.

Bu kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish o'ziga xos talablarni qo'yadi. Ommaviy futbol uchun murabbiy-tashkilotchilarni tayyorlash, mutaxassislarni ommaviy futbol musobaqalarini tashkil etish uchun yetarli bilim va ko'nikmalarga o'rgatish, o'quv-mashg'ulotlarni to'g'ri va samarali tashkil eta olish, ommaviy tadbirlarni tashkil eta olish va ularni o'tkazish hamda hakamlik qila oladigan bo'lishi kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, dunyoda futbol bilan shug'ullanadiganlarning 95% dan ortig'i havaskor tarzda shug'ullanuvchilar (ommaviy futbolga oid) hisoblanadilar.

Hozirgi kunga kelib Butunjahon futbol uyushmasi – FIFAning asosiy maqsadlaridan biri futbolni imkon qadar ommaviyligini oshirish va shu yo'l bilan sport turini rivojlantirishga erishish hisoblanadi. Shunday ekan, hal etilishi kerak bo'ladigan vazifalardan biri bu ommaviy futbolni rivojlantirish masalasidir. Ommaviy futbolni tashkil etishda o'quv-mashg'ulotlarni samarali va maqsadli tashkil etish o'ta muhim masalalardan biridir. Chunki, bu borada asoslangan tegishli ilmiy izlanishlar kam olib borilganligi, ommaviylikdan professionallikgacha tashkiliy-usuliy muammolarning ko'pligi shunday xulosaga kelishga asos bo'ladi. Lekin, mavzuga doir kam sonli izlanishlarning natijalariga ko'ra ommaviy futbolda o'quv-mashg'ulotlarni tashkil etish borasidagi ayrim uslubiy ko'rsatmalarni keltirib o'tish o'rinlidir.

Yosh sportchilar mashg'ulotlariga qo'yiladigan asosiy vazifalar – bolalarning salomatligini mustahkamlashga qaratilgan va jismoniy tayyorgarligini har tomonlama rivojlantirish, tanlangan sport turiga maqsadli yo'naltirilgan holda asta – sekin kirib borishni amalga oshirish, tanlangan sport turi texnikasini o'rganish va jismoniy tayyorgarligini oshirish, tanlangan sport turi bo'yicha istiqbolli yosh sportchilarni saralashdir. Sportchining jismoniy tayyorgarligi yoki uning harakat qilish imkoniyatlarini tezkorlik, kuch, koordinatsion qobiliyatlar, chidamkorlik va egiluvchanlik sifatlarini baholash orqali aniqlasa bo'ladi. Asosiy jismoniy sifatlarni takomillashtirish asosida organizmning o'z ishlash qobiliyati darajasidan qo'shimcha, jismoniy yuklamaga bardosh bera olish qobiliyati yotadi. Yosh futbolchilar bilan ishlashdagi dastlabki tayyorgarlik bosqichida har tomonlama jismoniy tayyorgarlikni egallashga, sog'liqni mustahkamlash va garmonik rivojlanishga, xilma-xil ko'nikma va malakalarni egallab olishga, futbol o'yini texnikasi va taktikasining

boshlang'ich asoslariga o'rgatishga qaratilgan vositalar majmuasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot obyekti sifatida Qarshi shahar 1 sonli maktabining 40 nafar (20 nafar tajriba guruhi va 20 nafar nazorat guruhi) o'quvchilari tanlab olindi. 12-15 yoshli maktab o'quvchilarning jismoniy rivojlanganlik darajasi ular antropometrik o'lchamlarini o'z ichiga olgan uslub asosida baholandi. Tadqiqotlar 2023 yilning oktyabr oyida va 2024 yilning oktyabr oyida amalga oshirildi.

Tadqiqot davomida shug'ullanuvchilarning jismoniy rivojlanishini aniqlashdan asosiy maqsad ularni ommaviy futbol bilan shug'ullantirish davomida ulra organizmiga berilayotgan yuklamalarning salbiy ta'siri bo'lmaganligini aniqlashdir. Shu bilan bir qatorda futbol bilan shug'ullanmagan maktab o'quvchilarining yil davomida jismoniy rivojlanishi orasidagi farqni solishtirish va tahlil qilishni maqsad qilganmiz. Maktab o'quvchilarni professional bo'lmagan holda, ommaviy futbol musobaqalariga tayyorlash maqsadida amalga oshirilgan mashg'ulotlarida berilgan jismoniy yuklamalar ko'plab olimlar tomonidan aynan shu yoshdagi bolalar uchun tavsiya qilingan mashqlardan tashkil topgan bo'lib, ularning bolalar organizmiga salbiy ta'sir qilmaganini aniqlash maqsadida jismoniy rivojlanishni baholovchi keng tarqalgan usuldan foydalandik, ya'ni bolalarning tana uzunligi (bo'yi), tana og'irligi va ko'krak qafasi aylanasi (somotometrik belgilar) o'lchandi. Natijalarning o'zgarishini bilish maqsadida tadqiqotdan oldingi va keyingi natijalar solishtirildi. 1-jadvalda umumta'lim maktabining ommaviy futbolga muntazam ravishda qatnashadigan va futbol bilan mutlaqo shug'ullanmaydigan o'quvchilarini jismoniy rivojlanishi keltirilgan.

1-jadval

Nazorat va tajriba guruhlarini sinalluvchilarining jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari (n 20)

T/r	Ko'rsatkichlar	12 yosh T/o	12 yosh T/k	13 yosh T/o	13 yosh T/k	14 yosh T/o	14 yosh T/k	15 yosh T/o	15 yosh T/k	Nisbiy o'sish
1	Tana uzunligi (Tg)	139,44	146,22	143,28	149,14	146,44	153,41	154,53	161,72	26,8
	Tana uzunligi (Ng)	138,78	142,51	144,12	147,63	146,54	150,74	155,14	158,74	15,0
2	Tana og'irligi (Tg)	33,94	36,12	35,42	37,81	36,34	39,22	39,41	43,26	11,3
	Tana og'irligi (Ng)	34,10	35,14	35,48	36,21	36,22	37,89	38,89	42,17	6,7
3	Ko'krak qafasi ayl. (Tg)	64,76	67,45	66,68	68,27	67,79	70,54	70,42	75,33	12,0
	Ko'krak qafasi ayl. (Ng)	64,89	66,24	67,12	68,09	67,28	69,23	70,56	73,45	7,2

Izoh: Tg – tajriba guruhi;

Ng – nazorat guruhi;

T/o – tajribadan oldin;

T/k – tajribadan keyin.

Biz tadqiqot olib borgan tajriba guruhida shug'ullanuvchi bolalarning jismoniy rivojlanishi nazorat guruhinikira qaraganda salkam ikki baravarga (o'rtacha 16,7% ga) yaxshilangani kuzatildi. Bu esa tadqiqot davomida shug'ullanuvchilarga berilgan jismoniy yuklamalar ular organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatmaganini, aksincha tajriba guruhi shug'ullanuvchilari nazorat guruhida shug'ullangan bolalarga nisbatan yaxshi jismoniy rivojlanganini ko'rsatadi. Shuningdek, futbol bilan shug'ullanmagan bolalarning jismoniy rivojlanishi bir yilda o'rtacha 9,6% ga yaxshilangani bo'lsada ommaviy futbol musobaqalarida ishtirok etgan va futbol bilan havaskor tarzda shug'ullangan bolalarga nisbatan ortda qolganligi kuzatildi.

Futbolda ommaviylikni ta'minlash jarayoni samarali bo'lishi ko'pgina olimlar tomonidan ta'kidlanlag. Bunda futbol bilan shug'ullanishda kerak bo'ladigan vositalardan tortib, har bir yosh guruhidagi bolalarning yosh xususiyatlarini murabbiylar tomonidan aniq bilish muhimdir. Shuningdek ommaviy futbol mashg'ulotlarini olib borishda professional futboldan farqli o'laroq tayyorgarlik vosita va usullari to'g'ri tanlanishi, mashg'ulotlar tashkil etiladigan maydonchalar va mashg'ulotlarni tashkil etish shakllari, har bir shug'ullanuvchiga nisbatan murabbiy tomonidan kerakli e'tiborni qaratilishi asosiy omillardan bo'lib hisoblanadi.

Umumta'lim maktablari o'quvchilarini ommaviy futbol musobaqalariga tayyorlash asosan seksiyalar orqali amalga oshiriladi. Bunda futbol mashg'ulotlarida bajariladigan turli mashqlar ular organizmiga ijobiy ta'sir etib, futbol bilan shug'ullanmagan bolalarga qaraganda deyarli ikki barobarga yaxshilanishi ma'lum bo'ldi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. “Ўзбекистонда футболни ривожлантиришни мутлақо янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 декабрдаги ПФ-5887-сонли Фармони.
2. “Оммавий ва профессионал футболни ҳар томонлама ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 7 апрелдаги ПҚ-115-сонли Қарори.
3. “Ўзбекистонда футбол соҳасини рақамлаштириш ва оммавийлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 21 августдаги ПҚ-262-сонли Қарори.
4. Ахматов М.С. Ўқув муассасасида ёшларни оммавий спортга жалб қилиш ва уларни ҳаракатга келтириш механизмларини ташкилий ва бошқарув асослари. “Фан-спортга” 2013.- №4. Б-22-25

5. Achilov A.M. “Futbol nazariyasi va uslubiyati”. O‘quv qo‘llanma.T.,- 2021. 200 b.
6. Бальсевич В.К., Лубышева Л.И. Новые технологии формирования физической культуры школьников//Проблемы совершенствования физического воспитания учащихся общеобразовательных школ: Сб. работ участников междуна. семинара/Под общ.ред. В.И.Ляха, Л.Б.Кофмана. - М., 1993. –С. 42-50.
7. Губа В.П., Лексаков А.В. Теория и методика футбола: учебник.-М.: Спорт, 2018. - 624 с.
8. Талипджанов А.А., Умаров А.А. Ўрта умумтаълим мактабларида футбол. Ўқув қўлланма. Тошкент. ЎзДЖТИ, 2005. -145 б.
9. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта: Учебное пособие для институтов и техникумов физической культуры. М.: ФиС, 1987. -128 с.
10. Факторы, влияющие на развитие массового футбола [Электронный ресурс] / Солнцев И.В., Сиромолот В.Ю., Власов А.Е. // Вестник спортивной науки. — 2016. — №6. — С. 46-49.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Saidova Maftuna Qahramon qizi**, bosh mutaxassis, Qashqadaryo viloyati sport boshqarmasi, [**Саидова Мафтуна Кахрамон** кизи, главный специалист, Кашкадарьинское областное управление спорта], [**Maftuna Q. Saidova**, Chief Specialist, Kashkadarya Regional Department of Sports]; manzil: O'zbekiston, Qashqadaryo viloyati [адрес: Узбекистан, Кашкадарьинская область], [address: Uzbekistan, Kashkadarya region].